

ISROIL DAVLATIDA GOSPITAL TA'LIM: ILG'OR TAJRIBA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Ochilov Orazbek Qosim o'g'li, "Mehrli maktab" davlat ta'lim muassasasi o'qituvchisi, Toshkent, O'zbekiston.

Аннотация

KIRISH: uzoq muddatli davolanish jarayonidagi bolalar uchun uzluksiz va sifatli ta'limni ta'minlash zamonaviy ta'lim tizimlarining dolzarb vazifasidir. Isroil tajribasida gospital ta'lim sog'ayish jarayonini qo'llab-quvvatlovchi kompleks model sifatida shakllangan.

MAQSAD: isroilda gospital ta'limning huquqiy, tashkiliy va pedagogik asoslarini tahlil qilish hamda uning samaradorlik omillarini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda Isroilning 2001-yildagi "Kasal bolalar uchun bepul ta'lim to'g'risida"gi qonuni va amaliy modeli nazariy tahlil qilindi. Ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlari integratsiyasi, moslashuvchan jadval, virtual darslar va terapevtik metodlar o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: isroil gospital maktablari akademik uzviylikni saqlash, psixologik qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy moslashuvni ta'minlashga qaratilgan. Ta'lim jarayoni bolaning sog'lig'iga moslashtiriladi, raqamli platformalar, VR, multisensor muhit va STEAM integratsiyasi qo'llaniladi. Tibbiy masxarabozlik stressni kamaytirish va sog'ayish jarayonini qo'llab-quvvatlashda samarali vosita sifatida baholanadi.

XULOSA: isroil gospital ta'lim modeli uzluksiz ta'limni ta'minlash bilan birga, bolaning psixologik barqarorligi va ijtimoiy moslashuvini mustahkamlaydi. Mazkur tajriba boshqa mamlakatlar uchun ham metodologik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: gospital ta'lim, terapevtik pedagogika, Isroil tajribasi, uzluksiz ta'lim, multisensor muhit, tibbiy masxarabozlik.

ГОСПИТАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИЗРАИЛЬ: ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

Очиллов Оразбек Қосим ўғли, учитель государственного образовательного учреждения «Mehrli maktab», Ташкент, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: обеспечение непрерывного образования для детей, находящихся на длительном лечении, является актуальной задачей современной системы образования. В Израиле гопитальное образование сформировано как комплексная поддерживающая модель.

ЦЕЛЬ: проанализировать правовые и педагогические основы гопитального образования Израиля и определить его эффективность.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: проведён теоретический анализ законодательства и практики гопитальных школ, а также интеграции медицинских и образовательных механизмов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: госпитальные школы обеспечивают академическую преемственность, психологическую поддержку и социальную адаптацию. Используются цифровые платформы, виртуальное обучение, мультисенсорная среда, STEAM и медицинская клоунада.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: модель госпитального образования Израиля способствует не только обучению, но и психологической устойчивости ребёнка и может служить примером для других стран.

Ключевые слова: госпитальное образование, терапевтическая педагогика, опыт Израиля, непрерывное образование, мультисенсорная среда, медицинская клоунада.

HOSPITAL EDUCATION IN ISRAEL: ADVANCED EXPERIENCE AND MODERN APPROACHES

Ochilov Orazbek Qosim o'g'li, Teacher at the State Educational Institution "Mehrlı Maktab," Tashkent, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: ensuring educational continuity for children undergoing long-term treatment is a key challenge of modern education systems. Israel has developed a comprehensive hospital education model.

AIM: to examine the legal and pedagogical foundations of hospital education in Israel and assess its effectiveness.

MATERIALS AND METHODS: a theoretical analysis of legislation, institutional models, and integrated medical-educational practices was conducted.

DISCUSSION AND RESULTS: hospital schools ensure academic continuity, psychological support, and social adaptation. Digital tools, virtual learning, multisensory environments, STEAM integration, and medical clowning are widely applied.

CONCLUSION: israel's hospital education model promotes both academic progress and psychological resilience and may serve as a reference for other countries.

Keywords: hospital education, therapeutic pedagogy, Israeli experience, educational continuity, multisensory environment, medical clowning.

Zamonaviy ta'lim tizimlari oldida turgan muhim muammolardan biri — uzoq muddatli davolanish jarayonida bo'lgan bolalar uchun uzluksiz va sifatli ta'limni ta'minlashdir. Kasallik tufayli shifoxonada uzoq vaqt qolayotgan bola nafaqat akademik jarayondan uzilib qoladi, balki ijtimoiy muloqot, motivatsiya va psixologik barqarorlik jihatidan ham jiddiy qiyinchiliklarga duch keladi. Shu sababli hospital ta'lim konsepsiyasi jahon miqyosida ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlari kesishgan muhim yo'nalish sifatida qaralmoqda [1]. Isroil davlati bu borada ilg'or tajribaga ega mamlakatlardan biri hisoblanadi. Bu yerda hospital ta'lim tizimi nafaqat qo'shimcha pedagogik xizmat sifatida,

balki bolaning sog'ayish jarayonini qo'llab-quvvatlovchi muhim omil sifatida shakllangan. Ta'lim jarayoni davolash jarayonidan ajralmagan holda, kompleks yondashuv asosida tashkil etiladi.

Mazkur maqolaning maqsadi — Isroil davlatida gospital ta'lim tizimining huquqiy, tashkiliy va pedagogik asoslarini tahlil qilish hamda ushbu tajribaning zamonaviy ta'lim tizimlari uchun ahamiyatini aniqlashdan iborat.

Asosiy qism

Isroilda gospital ta'limning huquqiy asoslari. Isroil davlatida gospital ta'lim tizimi mustahkam huquqiy asosga ega bo'lib, u bolalarning sog'lig'i holatidan qat'i nazar, uzluksiz ta'lim olish huquqini kafolatlashga qaratilgan. Mazkur tizimning asosiy normativ hujjati 2001-yilda qabul qilingan "Kasal bolalar uchun bepul ta'lim to'g'risida"gi qonun hisoblanadi. Ushbu qonun gospital ta'limni ijtimoiy yordam shakli emas, balki umumiy ta'lim tizimining ajralmas qismi sifatida belgilaydi. Qonunga muvofiq, agar bola shifoxonada ketma-ket uch kundan ortiq davolanayotgan bo'lsa, davlat unga bepul ta'lim xizmatlarini taqdim etishni kafolatlaydi [2]. Bu jarayonda bolaning yosh xususiyatlari, sog'lig'i holati, davolash rejimi va psixologik holati inobatga olinadi. Ta'lim dasturi majburiy maktab standartlariga mos bo'lishi bilan birga, individual moslashtirish imkoniyatiga ham ega. Muhim jihatlardan biri shundaki, Isroilda gospital ta'lim uchun mas'uliyat faqat ta'lim vazirligi zimmasida emas. Bu jarayon sog'liqni saqlash tizimi bilan bevosita hamkorlikda amalga oshiriladi. Natijada gospital maktablar faoliyati ikki tizim — ta'lim va tibbiyot — kesishgan nuqtada muvofiqlashtiriladi. Bu esa ta'lim jarayonining davolash jarayoniga zid bo'lmasligini, aksincha, uni qo'llab-quvvatlashini ta'minlaydi. Shunday qilib, Isroil tajribasida gospital ta'lim huquqiy jihatdan bolaning asosiy huquqlaridan biri sifatida e'tirof etiladi va davlat tomonidan tizimli ravishda qo'llab-quvvatlanadi.

Isroilda gospital ta'lim tizimining shakllanishi uzoq tarixiy jarayonga ega bo'lib, u ijtimoiy tashabbuslar va davlat siyosati uyg'unligida rivojlangan. XX asr boshlarida, xususan 1925-yilda, Spafford va Hadassah kabi tibbiy markazlarda bolalar bilan norasmiy ta'lim mashg'ulotlari tashkil etila boshlagan. Bu mashg'ulotlar dastlab ko'ngillilar tomonidan olib borilgan bo'lib, asosiy maqsad bolalarning ruhiy holatini yengillashtirish va vaqtini mazmunli tashkil etishdan iborat edi. 1948-yilda Isroil davlati tashkil topgach, ta'lim tizimini umumxalq miqyosida rivojlantirish masalasi kun tartibiga chiqdi. 1949-yilda qabul qilingan qonun bilan barcha bolalarning ta'lim olish huquqi mustahkamlandi. Bu huquq sog'lig'i tufayli shifoxonada bo'lgan bolalarga ham tatbiq etildi. 1991-yilda Shnayder tibbiyot markazida zamonaviy gospital maktabning tashkil etilishi ushbu sohada yangi bosqichni boshlab berdi. 1992-yildan boshlab bu maktab bolalar uchun alohida, to'liq shakllangan ta'lim muassasasi sifatida faoliyat yurita boshladi. Keyinchalik bu model mamlakatning boshqa yirik tibbiy markazlarida ham joriy etildi. Bugungi kunda Isroil gospital maktablari davlat tomonidan tan olingan, moliyalashtiriladigan va yagona standartlar asosida faoliyat olib boradigan muassasalardir. Tarixiy rivojlanish jarayoni shuni ko'rsatadiki, gospital ta'lim Isroilda tasodifiy tashabbus emas, balki ijtimoiy ehtiyojlardan kelib chiqqan tizimli yechim sifatida shakllangan.

Isroil gospital maktablarining faoliyati bir nechta asosiy vazifalarni bajarishga qaratilgan bo'lib, ularning barchasi bolaning kompleks rivojini ta'minlashga xizmat qiladi. Birinchi va eng muhim vazifa — akademik uzviylikni saqlashdir. Bola davolanish jarayonida ham o'z tengdoshlaridan bilim jihatidan orqada qolmasligi kerak. Ikkinchi muhim vazifa — psixologik qo'llab-quvvatlash. Kasallik va shifoxona muhiti bolada qo'rquv, tushkunlik va izolyatsiya hissini keltirib chiqarishi mumkin. Gospital maktab esa bola uchun “odatiy hayot” ramzi sifatida xizmat qiladi. Darslar orqali bolaning hayoti faqat davolanishdan iborat emasligi hissi mustahkamlanadi. Uchinchi vazifa — ijtimoiy muloqotni davom ettirish. Gospital maktablar jamoaviy mashg'ulotlar, virtual sinflar va guruhli topshiriqlar orqali bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini saqlab qolishga yordam beradi. Shuningdek, gospital maktablar bolaning sog'lig'iga mos individual ta'lim rejasini ishlab chiqish, oila bilan ishlash va bolaning sog'ayib, o'z maktabiga qaytish jarayonini yengillashtirish vazifalarini ham bajaradi [3].

Isroil gospital maktablarida ta'lim jarayoni yuqori darajada moslashuvchanlik tamoyiliga asoslanadi. Darslar qat'iy jadval asosida emas, balki bolaning jismoniy va ruhiy holati qulay bo'lgan “faol vaqt oralig'i”da tashkil etiladi. Bu yondashuv bolaning haddan tashqari charchab qolishining oldini oladi. Agar bola palatadan chiqa olmasa, o'qituvchi bevosita uning yoniga borib dars o'tadi. Har bir o'quvchi planshet yoki noutbuk bilan ta'minlanadi. Ushbu texnik vositalar sterilizatsiya qilingan holda qo'llaniladi. Virtual ta'lim muhim rol o'ynaydi. Bola o'z maktabidagi darslarda masofadan turib qatnashishi, savol berishi va topshiriqlarni bajarishi mumkin. Ayrim shifoxonalarda masofaviy robotlar orqali bola sinf muhitida “ishtirok etadi”, bu esa ijtimoiy aloqalarni saqlab qolishga xizmat qiladi.

Isroilda gospital ta'lim tizimi maktabgacha yoshdagi bolalarni ham qamrab oladi. Terapevtik bog'chalar 3 yoshdan boshlab faoliyat yuritadi va ularning asosiy maqsadi bolaning qo'rquvini kamaytirish, rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va davolanish jarayoniga moslashtirishdan iborat. Bu bog'chalarda o'yin terapiyasi asosiy metod hisoblanadi. Bolalar tibbiy o'yinlar orqali shifoxona muhitiga moslashadi [4]. Rang-barang, multisensor xonalar bolaning hissiy holatini barqarorlashtirishga yordam beradi.

Tarbiyachilar bilan bir qatorda logopedlar, ergoterapevtlar va psixologlar faoliyat yuritadi. Ota-onalar bilan ishlash ham muhim yo'nalish bo'lib, ularga bola bilan muloqot qilish usullari o'rgatiladi.

Isroil gospital ta'limi innovatsion yondashuvlari bilan ajralib turadi. Multisensor muhit, VR texnologiyalari, IT va STEAM integratsiyasi bolaning bilim olish jarayonini yanada samarali qiladi. Tibbiy muolajalar vaqtida VR ko'zoynaklar yordamida bolaning e'tibori og'riqdan chalg'itiladi. Informatika darslarida bolalar o'z kasalliklari haqida animatsiyalar yaratadi yoki kodlash orqali muammolarni yechadi.

Alohida e'tiborga molik yondashuv — tibbiy masxarabozlikdir (medical clowning). Isroilda tibbiy masxarabozlar maxsus tayyorgarlikdan o'tgan mutaxassislar bo'lib, ular bolaga nazorat hissini qaytarishga yordam beradi. Tadqiqotlar bu metod stress darajasini pasaytirib, sog'ayish jarayonini tezlashtirishini ko'rsatadi [5].

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Isroil davlatida gospital ta'lim tizimi uzluksiz ta'limni ta'minlash bilan bir qatorda bolaning psixologik holatini barqarorlashtirish va ijtimoiy moslashuvini qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Ta'lim va tibbiyotning integratsiyalashgan modeli gospital maktabni faqat o'quv muassasasi emas, balki sog'ayish jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi. Mazkur tajriba boshqa mamlakatlar, jumladan O'zbekiston uchun ham gospital ta'limni rivojlantirishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Sharikov S. V. Gospitalnaya pedagogika: teoriya i praktika [Gospital pedagogika: nazariya va amaliyot]. — Moskva: Prosveshchenie, 2021. — 256 s.
2. Shaw S. R., McCabe P. C. Hospital-to-school transition for children with chronic illness [Surunkali kasallikka chalingan bolalar uchun shifoxonadan maktabga o'tish davri] // *Psychology in the Schools*. — 2008. — Vol. 45(1). — P. 74–87.
3. World Health Organization. Education and health: intersectoral action for child well-being [Ta'lim va sog'liqni saqlash: bolalar farovonligi yo'lida tarmoqlararo harakat]. — Geneva: WHO Press, 2017.
4. Li H. C. W., Chung O. K. J. Therapeutic play interventions for hospitalized children [Gospitalizatsiya qilingan bolalar uchun terapevtik o'yin intervensiyalari] // *Journal of Advanced Nursing*. — 2011. — Vol. 67(8). — P. 1727–1739.
5. Fellin L., Maggi M. Medical clowning and child well-being in hospitals [Tibbiy masxarabozlik va shifoxonalarda bolalar farovonligi] // *Arts & Health: An International Journal for Research, Policy and Practice*. — 2016. — Vol. 8(3). — P. 234–248.